

MAPAS CONCEPTUAIS AO SERVIÇO DE UMA PEDAGOGIA DIFERENCIADA

Jorge Valadares, Universidade Aberta
Odete Sansão, E.S. M^a Amália Vaz de Carvalho

Resumo

Pretende-se com esta comunicação mostrar como uma pedagogia diferenciada na sala de aula, baseada no construtivismo, é fundamental para a aprendizagem significativa dos conteúdos, e revelar, através de exemplos práticos, como a utilização correcta de mapas de conceitos servem para facilitar essa aprendizagem.

Algumas noções essenciais

À luz do *paradigma construtivista*, o conhecimento não é inato, é pessoal e socialmente construído sem a pretensão de atingir a verdade indiscutível acerca do mundo. O conhecimento de cada ser humano é uma construção pessoal e idiossincrática de significados acerca dos objectos/acontecimentos, os quais vão evoluindo de acordo com a experiência de vida.

Actualmente ouve-se falar muito em pedagogia diferenciada. O que é? Que fundamento tem?

A *pedagogia diferenciada*, ao contrário da pedagogia tradicional, encara cada aluno como uma realidade diferente, com as suas características pessoais e idiossincráticas. Esta pedagogia fundamenta-se numa visão actual do *acto educativo*, segundo a qual, neste acto, cada ser humano intervém de um modo global, através do pensamento, sentimentos, paixões e emoções por um lado e a acção por outro, que aliás, tanto quanto julgamos saber, tomam parte em qualquer actividade humana. Por outro lado, a psicologia educacional de índole construtivista tem mostrado que a rede de significados (*estrutura cognitiva*) de cada aluno é determinante a respeito da sua aprendizagem. Ora, como não há dois alunos com a mesma rede de significados (*estrutura cognitiva*) nem com os mesmos sentimentos, paixões e emoções, e muito menos que tenham vivido as mesmas experiências, *não há dois alunos que aprendam do mesmo modo*.

A *aprendizagem*, de acordo com o filósofo da ciência e educador americano Gowin, é a reorganização activa de uma rede de significados pré-existentes (1990, p. 124). É, pelas razões que já apontámos, um processo individual e idiossincrático que conduz a uma mudança no significado da experiência.

Há algumas concepções incorrectas acerca da aprendizagem, por parte de alguns professores. Por exemplo, a ideia de que a aprendizagem receptiva é sempre uma aprendizagem passiva e, como tal, não pode ser significativa. E também a ideia de que toda a aprendizagem por descoberta é uma aprendizagem significativa. Tal não é verdade. Um aluno pode ser confrontado com um assunto que lhe é apresentado numa forma acabada, sem ter de descobrir nada a respeito do mesmo, por exemplo através de uma aula magistral ou de experiências de cátedra, e, no entanto, incorporar de modo significativo a estrutura desse assunto na sua estrutura cognitiva. Basta que as novas ideias sejam ancoradas de modo substantivo às ideias pré-existentes (subsunçores) na sua mente. E, por sua vez, um aluno pode descobrir por si algo (como resolver um *puzzle*, por exemplo) e não aprender o significado do que descobriu, isto é, as novas ideias não serem ancoradas de modo substantivo a quaisquer subsunçores.

À luz da teoria da aprendizagem significativa, cujo «pai» é Ausubel, a aprendizagem enquadra-se num contínuo bidimensional:

- uma dimensão vai da aprendizagem significativa à aprendizagem mecânica.
- outra dimensão vai da aprendizagem por recepção à aprendizagem por descoberta.

A maioria da aprendizagem na escola situa-se algures entre a aprendizagem significativa e a mecânica, infelizmente muitas vezes mais perto da última do que da primeira. É, ao mesmo tempo, em grande parte receptiva.

A pedagogia diferenciada tenta fortalecer a aprendizagem significativa de cada aluno e combater a aprendizagem mecânica ou memorística, tal como se procura traduzir no esquema seguinte:

Uma pedagogia diferenciada não deve deixar de ter em conta o importante princípio ausubeliano (Ausubel, 1968) segundo o qual "*de todos os factores que influenciam a aprendizagem, o mais importante é o que o aluno já sabe*". O mesmo psicólogo educacional também aconselhou os professores a averiguar o que cada aluno sabe para o poder ensinar em conformidade. Isto é uma estratégia absolutamente necessária para os professores que defendem uma pedagogia diferenciada a caminho de uma escola de sucesso.

O que um aluno "já sabe" faz parte integrante do que se convencionou chamar a sua estrutura cognitiva, porque, de facto, trata-se de um conhecimento mais ou menos estruturado em que os subsunçores ou conceitos integradores estão mais ou menos diferenciados.

Quando um aluno começa a estudar um novo animal, ele já tem uma ideia genérica acerca do que é um animal, já terá conhecimento de diversos exemplos de animais e porventura de uma classificação ainda bastante sumária dos mesmos, mas, com o estudo que vai efectuar, quando efectuado de tal modo que conduz a uma aprendizagem significativa, ele irá ficar com o conceito de animal mais bem diferenciado, mais enriquecido. Já será capaz de efectuar mais e melhores distinções entre os animais, já conhecerá pormenores que antes não conhecia. Este mecanismo de aprendizagem significativa «de cima para baixo», do geral e indiferenciado a caminho do pormenor e do diferenciado, por ramificação dos conceitos portanto, chama-se *diferenciação progressiva*. Curiosamente, este mecanismo de aprendizagem significativa é paralelo a um dos mecanismos através dos quais o conhecimento histórico foi progredindo. Também o conceito, por exemplo, de energia, ainda muito geral e confuso (confundia-se com o de força, com o de potência, etc.) até ao século passado, começou a diferenciar-se e, com isso, a clarificar-se, à medida que os trabalhos de físicos desse século como Rankine, Joule, Mayer, Clausius, Kelvin, etc. foram surgindo.

Mas este mecanismo de aprendizagem não é o único. Para além de outros, que aqui não referiremos, e sobre os quais nos inspiramos em outros psicólogos, Ausubel ainda refere um outro mecanismo de aprendizagem significativa muito importante designado por *reconciliação integrativa* ou *integradora*. Tal como os ramos de uma árvore que, ao ramificarem-se cada vez mais, vão tocando uns nos outros, também à medida que os conceitos se vão diferenciando, acabam por se descobrir novas relações ou relações diferentes entre conceitos, originando-se a partir deles conceitos mais inclusivos. E se este mecanismo ocorre durante a psicogénese dos conceitos em cada ser humano, também um mecanismo análogo tem sucedido ao longo da história da ciência. Um exemplo altamente sugestivo deste mecanismo podemos encontrá-lo na formação do conceito quadridimensional de momento-energia na teoria da relatividade restrita após uma longa diferenciação dos conceitos de momento e energia que aconteceu previamente, mas muitos outros exemplos poderíamos referir.

Podemos, assim, e de acordo com Ausubel, falar em *aprendizagens subordinadas*, em que as novas ideias aprendidas significativamente (conceitos ou proposições) ficam subsumidas a ideias subsunçoras pré-existentes mais gerais do que elas, em *aprendizagens supraordenadas*, em que as novas ideias vão ser mais gerais e subsumir as ideias pré-existentes, e, ainda, em *aprendizagens combinatórias*, em que as novas ideias aprendidas se relacionam com ideias já existentes na estrutura cognitiva sem as subsumir ou serem subsumidas por elas. A aprendizagem significativa consiste, portanto, numa modificação complexa da estrutura cognitiva com a qual atribuímos significado ao mundo que conhecemos, mas que, em termos deste modelo (não é mais do que um modelo!) do geral para o particular, do particular para o geral e do particular para o particular pelos mecanismos descritos.

CONCEITOS MAIS INCLUSIVOS

CONCEITOS INTERMÉDIOS

CONCEITOS ESPECÍFICOS

O conhecimento da estrutura cognitiva de um aluno é fundamental, particularmente se tivermos alguma ideia, por mais grosseira (menos retratista) que seja, do modo como as ideias estão bem ou mal diferenciadas, reconciliadas ou combinadas entre si.

O instrumento de que vamos tratar na parte restante desta comunicação é um excelente contributo para o conhecimento da estrutura cognitiva dos alunos e, como tal, para a aprendizagem significativa.

Objectivos dos mapas conceptuais

Os mapas conceptuais a que aqui nos referimos são os que foram criados por Joseph Novak, Professor emérito da Universidade de Cornell.

O grande objectivo do mapa conceptual de Novak é mapear ou «externizar» a estrutura cognitiva de um indivíduo acerca de um assunto. Quando um aluno está a construir um mapa conceptual de Novak acerca de um assunto, representa relações significativas entre conceitos na forma de proposições e coloca os conceitos dispostos numa hierarquia e relacionados entre si numa rede mais ou menos complexa, consoante o grau de diferenciação e de reconciliação integradora dos conceitos na sua mente. Com isso ele «revela os segredos da sua mente», que, transcrito na linguagem deste modelo, quer dizer que «externaliza» a sua estrutura cognitiva.

Um outro uso desse mapa é o de permitir ilustrar a estrutura conceptual de uma fonte de conhecimentos, seja esta um parágrafo de um livro, um capítulo do livro ou todo o livro.

Na página seguinte é apresentado um mapa conceptual que procura mostrar o que é um mapa conceptual.

O que é um mapa conceptual de Novak?

O mapa de conceitos que se segue procura responder a esta questão.

A introdução de mapas conceptuais aos alunos em fase recuada da sua aprendizagem é importante pois, para além do aspecto lúdico que tem a construção dos mapas pelos alunos, individualmente e em grupo, eles permitem revelar facilmente as suas dificuldades de ordem conceptual, permitem discussões de ordem conceptual dos alunos entre si e entre os alunos e a professora ou professor e tudo isto ajuda o professor na sua tarefa importante de facilitar a aprendizagem dos alunos.

As sugestões que se seguem foram traduzidas e adaptadas das que constam no livro *Learning how to Learn*, de que há uma tradução portuguesa referida na bibliografia.¹

1. Construir duas listas de palavras familiares no quadro ou no retroprojector: uma com *palavras-objecto* e outra com *palavras-acontecimento*. Escrever por cima das listas estes títulos. Por exemplo:

- *palavras-objecto*: carro, cão, cadeira, árvore, nuvem e livro;
- *palavras-acontecimento*: chover, jogar, trovoadas e festa de baptizado.

Pedir aos estudantes para descrever em que diferem as duas listas. Ajudá-los a reconhecer que os nomes da primeira lista representam objectos e os da segunda lista traduz acontecimentos.

¹ Nesta tradução, a tabela 2.1 da página 41 diz respeito a alunos do 1º, 2º e 3º ano do ensino básico, a tabela 2.2 da página 45 refere-se a alunos do 3º, 4º, 5º, 6º e 7º ano do ensino básico e a tabela 2.3 da página 48 diz respeito a alunos a partir do 7º ano do ensino básico até ao nível universitário.

2. Perguntar aos estudantes em que é que pensam quando ouvem uma palavra-objecto, por exemplo cão. Ajudá-los a reconhecer que, ainda que usem a mesma palavra, cada um deles pode pensar de algo um pouco diferente. Estas imagens mentais que possuímos para as palavras são os nossos conceitos. Introduzir a palavra conceito para traduzir a ideia que cada um tem acerca de determinados objectos que se distinguem de outros por determinadas regularidades.

3. Repetir as actividades do passo dois, utilizando palavras-acontecimento. Salientar, mais uma vez, as diferenças que existem nas nossas imagens mentais (conceitos) acerca dum acontecimento. Referir que um motivo porque algumas vezes temos dificuldade em nos entendermos uns aos outros reside no facto de os nossos conceitos nunca serem exactamente iguais, ainda que conheçamos as mesmas palavras. As palavras são designações para os conceitos, mas cada um de nós pode adquirir o seu próprio significado para cada palavra. Realçar que um conceito acerca de um acontecimento traduz a concepção que cada um faz acerca do mesmo, variando de pessoa para pessoa consoante a experiência de observação das ocorrências desse acontecimento e do estudo acerca dessas ocorrências.

4. Listar, agora, palavras tais como: são, onde, o, e, então, com. Perguntar aos estudantes o que surge nas suas mentes ao ouvirem estas palavras. Não se trata de palavras-conceito; designamo-las por palavras de ligação e usamo-las para falar e escrever. As palavras de ligação são usadas, juntamente com as palavras-conceito, para construir frases com significado.

5. Realçar que os nomes próprios não são palavras-conceito, mas sim nomes de pessoas, animais, lugares ou objectos específicos. Dar alguns exemplos, e ajudar os estudantes a distinguir entre designações de conceitos e nomes próprios.

6. Construir algumas afirmações curtas no quadro, para ilustrar como é que as palavras-conceito mais as palavras de ligação são usadas pelos seres humanos para comunicar significados. Usar exemplos simples com duas palavras-conceito e uma palavra de ligação, tais como: a lâmpada emite luz; o homem é um mamífero; etc.

7. Por os estudantes a construir algumas curtas afirmações por si próprios, identificando as palavras-conceito. Perguntar-lhes se estas palavras representam objectos ou acontecimentos, e pedir-lhes para identificarem as palavras de ligação.

8. Pedir aos estudantes que apresentem algumas palavras estrangeiras que traduzam os mesmos acontecimentos ou objectos que palavras portuguesas. Ajudar os estudantes a reconhecer que a linguagem não origina o conceito, mas apenas serve para o designar.

9. Introduzir algumas palavras curtas mas pouco familiares, tais como coda (conjunto de notas musicais), marga (argila calcárea) ou volco (movimento de descarregar camionetas por inclinação). Estas são palavras que traduzem conceitos que eles talvez ainda não conheçam, mas que têm os seus significados próprios. Ajudar os estudantes a ver que os significados dos conceitos não são rígidos e fixos, mas que podem crescer e mudar à medida que aprendemos mais acerca deles. Referir que há conceitos cujas designações são familiares, mas cujo significado é, em geral, mal conhecido, por serem conceitos abstractos, isto é, que não representam objectos ou acontecimentos concretos. São exemplos a massa, a poesia, a força, a célula.

10. Escolher uma secção de um livro de texto (uma página é suficiente) e fazer cópias para os estudantes. Escolher uma passagem que transmita uma mensagem definida. Pedir aos alunos para lerem a passagem e identificarem as palavras-chave, isto é, as que representam conceitos necessários para compreender o significado do texto (vulgarmente poderão encontrar-se dez a vinte conceitos importantes numa simples página de texto). Levar também os estudantes a registar algumas palavras de ligação e palavras-conceito que sejam menos importantes para a compreensão do discurso.

Para ilustrar o facto de os mapas de conceitos permitirem detectar deficiências conceptuais na estrutura cognitiva do estudante, na página seguinte apresenta-se, a título de exemplo, um mapa conceptual construído por um aluno que estudou alguma Termodinâmica e realizou um trabalho nessa área. Repare-se como ressaltam deficiências conceptuais como, por exemplo, a confusão entre calor e temperatura e a ideia de que em todas as

transformações termodinâmicas há alteração da temperatura. Só com o trabalho realizado, o aluno não chegou a revelar este tipo de dificuldades.

Uma pesquisa em sala de aula sobre a utilidade dos mapas conceituais

Em 1998 procedeu-se a um estudo empírico utilizando os mapas de conceitos como estratégia de aprendizagem. Subjacente a este estudo esteve a teoria cognitivista de Ausubel e Novak enquadrada num paradigma construtivista cujos pressupostos já foram referidos atrás.

Pretendeu-se investigar:

- o modo como a aprendizagem das Ciências Físico-Químicas decorre com a aplicação da estratégia mapa de conceitos (m.c.) num contexto real de sala de aula e aplicada com uma metodologia de trabalho quer individual quer em grupo;
- que dificuldades sentem os alunos na sua aplicação;

- a percepção que alunos e professores têm relativamente à evolução da aprendizagem baseada nesta estratégia.

A amostra foi constituída por alguns alunos de duas turmas do mesmo ano académico (10º ano), ITI/TLQ e Desporto, num total de 31 alunos a trabalhar com a mesma professora.

As turmas não foram escolhidas de acordo com critérios prévios ou de representatividade, mas procurou-se simplesmente que a professora tivesse experiência anterior na implementação de mapa de conceitos já que Novak alerta para o facto de que é necessário algum tempo para o domínio da técnica de construção.

A unidade didáctica leccionada foi comum às duas turmas - *corrente eléctrica*- integrada num currículo de Ciências Físico-Químicas.

Os instrumentos utilizados foram:

- mapas de conceitos realizados pelos alunos;
- gravação áudio da discussão estabelecida pelos alunos nos grupos;
- questionários aos alunos para estes explicitarem as diferenças observadas nos mapas de conceitos construídos individualmente antes e depois da aprendizagem após a sua comparação;
- questionários aos alunos para estes justificarem algumas ligações estabelecidas entre conceitos, bem como as palavras de ligação utilizadas no mapa de conceitos construído individualmente por cada aluno depois da aprendizagem;
- questionários de opinião dos alunos sobre o modo como se aperceberam da aplicação desta estratégia;
- entrevistas com gravação áudio a alguns alunos para esclarecimento de algumas respostas obtidas com os questionários;
- entrevista à professora sobre o modo como se apercebeu da evolução da aprendizagem dos alunos, bem como da utilização futura desta estratégia.

A análise documental dos mapas conceptuais foi triangulada com dados obtidos de questionários e entrevistas. Das diversas comparações recolheram-se dados sobre a evolução da aprendizagem, a construção do conhecimento em grupo, a interacção social em grupo e a interacção aluno- aluno.

A análise global destes mapas reportou-se aos seguintes aspectos:

- o número de conceitos/palavras de ligação escolhidos pelos alunos;
- o número de conceitos por eles introduzido;
- o conceito que foi considerado o mais geral;
- as relações estabelecidas entre conceitos;
- o facto de haver ou não relações estabelecidas entre conceitos;
- o facto de haver ou não palavras de ligação atribuídas;
- o facto do mapa apresentar hierarquia;
- o facto do mapa apresentar ou não cruzamento de linhas.

Da análise ressaltaram algumas diferenças nos aspectos após a aprendizagem:

- aumento de conceitos incluídos;
- alteração na relação estabelecida entre conceitos;
- escolha do conceito mais geral (em alguns casos);
- hierarquia estabelecida;
- palavras de ligação empregues;
- estabelecimento de linhas cruzadas.

A análise dos mapas de conceitos permitiu concluir:

- que os alunos desconheciam o significado dos conceitos atendendo à incorrecta classificação e conseqüente selecção e hierarquização dos mesmos;
- da falta de aquisição de conhecimentos evidenciada pela falta de palavras de ligação ou estas mal atribuídas;
- que predominava uma aprendizagem mecânica traduzida na construção de mapas lineares e com a transcrição de frases completas reproduzidas das palavras do professor ou do livro de texto como palavras de ligação;
- a existência de concepções erróneas (também chamadas alternativas) evidenciadas pela identificação incorrecta de termos como conceitos, bem como palavras de ligação mal atribuídas e ligações incorrectas;

- quando ocorreu uma aprendizagem significativa, revelada por proposições correctas, níveis de hierarquia e ligações transversais válidas;
- as diferenças nos conhecimentos prévios dos alunos explicitados pelas diferenças nas palavras de ligação, o que confere ao instrumento um carácter diagnóstico;
- da possibilidade de ser usado como técnica de estudo.

Conclusões

Houve uma opinião maioritariamente favorável dos alunos participantes relativamente à aplicação dos mapas de conceitos como estratégia de aprendizagem quer individualmente quer em grupo. A professora manifestou igualmente opinião positiva. A entrevista e questionário aos alunos permitiu concluir que adquiriram a noção de que o conhecimento científico evolui e é construído.

Alguns alunos sentiram dificuldade não na técnica em si, mas na classificação dos conceitos e na sua hierarquização. Estes que sentiram essa dificuldade não foram favoráveis à aplicação desta estratégia. Os seus mapas, demasiado lineares, evidenciaram, não apenas dificuldades na sua construção, mas também uma aprendizagem ainda memorística.

Esta estratégia interessa a todo o professor que se preocupa não com a resposta do aluno, mas com o modo como este chegou à resposta, ou seja: todo o professor que tem uma preocupação em que o aluno aprenda significativamente em detrimento de uma aprendizagem mecânica.

A construção de mapas de conceitos, antes e depois da aprendizagem, em díades ou tríades, permitiu estabelecer a construção de um novo conhecimento em conjunto, que foi discutido e onde houve negociação de novas ideias sempre que surgiram pontos divergentes; tal implicou dimensões sociais e de interacção. O mapa de conceitos revelou-se, portanto, um instrumento que serve de base à construção social do conhecimento, à negociação de significados pelo grupo e ao estabelecimento de uma cultura discursiva na linguagem científica.

Bibliografia

- Ausubel D., Novak J. ; Hanesian H. (1978). Educational Psychology: a cognitive view (2^a ed.). New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Brooks, J. ; Brooks, M. (1997). Construtivismo em Sala de Aula. Porto Alegre: Artes Médicas.
- Moreira M.; Buchweitz B. (1993). Novas estratégias de ensino e aprendizagem. Lisboa: Plátano, Edições Técnicas.
- Novak, J. (1990) Human Construtivism: A Unification of Psychological and Epistemological Phenomena in Meaning Making. A paper presented at the Fourth North American Conference on Personal Construct Psychology, San Antonio, Texas, July 18-21.
- Novak, J. (1992). A Theory of Education, second edition (draft). Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
- Novak, J.; Gowin D. (1999). Aprender a Aprender, 2^a ed. Lisboa: Plátano Edições Técnicas.
- Valadares, J.; Graça, M. (1998). Avaliando para melhorar a aprendizagem. Lisboa: Plátano Edições Técnicas, Coleção Plátano Universitária.